

Desarrollo y análisis preliminar de “HA.PRE.LEC.”: Una herramienta para la evaluación temprana de habilidades prelectoras en español

Development and preliminary analysis of “HA.PRE.LEC.”: A tool for the early assessment of pre-reading skills in Spanish

Sandra Marder¹ | Mariela Resches² | María del Rosario Borus³ | Liliana Fonseca⁴
| Juan Pablo Barreyro⁵ | Gabriela Arista Farini⁶

^{1,3} Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo infantil. (CEREN). Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC-PBA)

^{2,5} Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental (CIIPME). (CONICET)

³ Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín (EH UNSAM)

^{4,6} Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) Lagos del Sur

Email

¹sandramarder@gmail.com

²mariela.resches@conicet.gov.ar

³mrosarioborus@gmail.com

⁴lfonseca@unsam.edu.ar

⁵jpbarreyro@gmail.com

⁶gabriela.arista@gmail.com

ORCID

¹<https://orcid.org/0000-0002-6027-7322>

²<https://orcid.org/0000-0001-5785-2341>

³<https://orcid.org/0009-0002-9851-1062>

⁴<https://orcid.org/0000-0001-6264-554X>

⁵<https://orcid.org/0000-0002-16061049>

⁶<https://orcid.org/0000-0003-4835-277X>

RESUMEN. El presente estudio instrumental describe el desarrollo y análisis preliminar de HA.PRE.LEC, una herramienta de cribado para la evaluación temprana de habilidades prelectoras en español rioplatense, enmarcada en el modelo *Reading is Language* (RIL), el cual postula que el lenguaje oral temprano constituye la base de la lectura. Participaron 90 niños y niñas de 4 y 5 años ($M = 60.32$ meses; $DT = 6.55$), provenientes de cuatro instituciones educativas de nivel inicial, ubicadas en las provincias de Buenos Aires y de Río Negro, de contexto socioeconómico medio-bajo. El instrumento evalúa tres dimensiones coherentes con dicho modelo: lenguaje oral (Vocabulario y Repetición de Oraciones), conocimiento del principio alfabético (Identificación de Sonido Inicial y Correspondencia Sonido-Letra) y velocidad de denominación (TDR objetos y colores). Tras el análisis de ítems y el ajuste post-piloto, las versiones finales mostraron adecuados niveles de consistencia interna: Vocabulario ($\omega = .784$; 25 ítems), Repetición de Oraciones ($\omega = .911$; 15 ítems), Sonido Inicial ($\omega = .727$; 5 ítems), Correspondencia Sonido-Letra ($\omega = .628$; 5 ítems) y TDR ($\omega = .774$). Estos resultados preliminares respaldan la coherencia teórica y psicométrica del instrumento; no obstante, su validación definitiva requiere estudios adicionales de validez predictiva, sensibilidad y especificidad en muestras normativas y clínicas.

Palabras clave: evaluación del lenguaje; habilidades pre lectoras; educación inicial; habilidades lingüísticas; alfabetización inicial.

ABSTRACT. This instrumental study describes the development and preliminary analysis of HA.PRE.LEC, a screening tool for the early assessment of pre-reading skills in *Rioplatense Spanish*, based on the Reading is Language (RIL) model, which posits that early oral language forms the basis of Reading. Ninety 4- and 5-year-old children ($M = 60.32$ months; $SD = 6.55$) from four preschool educational institutions located in the provinces of Buenos Aires and Río Negro, from lower-middle socioeconomic background, participated in the study. The instrument assesses three dimensions consistent with this model: oral language (vocabulary and sentence repetition), knowledge of the alphabetic principle (initial sound identification and sound-letter correspondence), and naming speed (TDR objects and colors). After item analysis and post-pilot adjustment, the final versions showed adequate levels of internal consistency: Vocabulary ($\omega = .784$; 25 items), Sentence Repetition ($\omega = .911$; 15 items), Initial Sound ($\omega = .727$; 5 items), Sound-Letter Correspondence ($\omega = .628$; 5 items), and TDR ($\omega = .774$). These preliminary results support the theoretical and psychometric coherence of the instrument; however, its definitive validation requires additional studies of predictive validity, sensitivity, and specificity in normative and clinical samples.

Keywords: language assessment; pre-reading skills; preschool children; oral language skills; early literacy

1 | INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El aprendizaje del lenguaje escrito es, probablemente, uno de los fenómenos de apropiación cultural más importantes para el desarrollo de los individuos que crecen en sociedades letradas. A diferencia de otros aprendizajes culturales, la consolidación y dominio de la lectura y la escritura requieren de un componente instruccional, cuyo peso es mayor a medida que avanza el desarrollo, y de allí que el ámbito escolar sea el escenario privilegiado en el que este proceso tiene lugar. Sin embargo, asumir la necesidad de una enseñanza sistemática del lenguaje escrito no implica soslayar en modo alguno la base de habilidades y conocimientos previos con los cuales los niños y las niñas enfrentan el proceso de alfabetización. Muy por el contrario, en los últimos años, la ciencia de la lectura ha resaltado la importancia de atender a las bases psicolingüísticas y cognitivas tempranas sobre las que se asientan los procesos lectores (Castles *et al.* 2018, Dehaene 2009, Snowling & Hulme 2012).

Son numerosos los estudios que han puesto de manifiesto cómo el desarrollo del lenguaje oral constituye una habilidad crítica en el proceso de alfabetización, de modo tal que aquellos/niños y niñas con diversas condiciones de riesgo que comprometen al lenguaje durante la edad preescolar tienen altas probabilidades de presentar, tiempo después, dificultades en la adquisición de la lectoescritura (Bishop & Snowling 2004, Hodges, Baker, Munro & Masso 2022, Marder *et al.* 2022, Resches *et al.* 2023).

La mayor parte de la investigación sobre la lectura ha estado influenciada por el modelo denominado "Visión Simple de la Lectura" (Gough & Tunmer 1986), y por otros ampliatorios como "el modelo de la cuerda" (Scarborough 2001). De acuerdo a dichos modelos, la comprensión lectora surge como resultado de la

confluencia de las capacidades de decodificación y la comprensión del lenguaje oral. Dichas capacidades, a su vez, se asientan sobre las llamadas *habilidades prelectoras* (HPL), un conjunto heterogéneo de capacidades lingüísticas y cognitivas que se desarrollan antes de la enseñanza formal de la lectura. Aunque con algunas variaciones, la mayor parte de la literatura incluye entre las HPL, por una parte, una “tríada” integrada por las habilidades de conciencia fonológica, el conocimiento de las correspondencias grafema-fonema, y la capacidad de denominación rápida (RAN); y, por otra parte, el conocimiento del vocabulario, la morfosintaxis y la comprensión verbal (Hjetland *et al.* 2019, Hulme *et al.* 2015). Mientras que las primeras (conciencia fonológica y velocidad de denominación) se encuentran fuertemente relacionadas con los componentes fonológicos del lenguaje y se vinculan directamente con las habilidades de decodificación, las últimas (vocabulario, morfosintaxis y comprensión) aluden a sus aspectos semánticos y estructurales.

En el presente trabajo se asume la necesidad de evaluar tempranamente dichas habilidades y se describe el proceso de construcción y selección de tareas elaboradas *ad hoc* para el desarrollo de una prueba de cribado de habilidades prelectoras (HA.PRE.LEC) destinada a niños y niñas de 4 a 6 años con baremos adaptados a la población local.¹

2 | MARCO TEÓRICO

2.1 | El lenguaje oral y su influencia sobre las habilidades pre lectoras

Algunos estudios longitudinales recientes (Hjetland *et al.* 2019, Hulme *et al.* 2015) demostraron la importancia del lenguaje oral en el desarrollo de la alfabetización a corto y largo plazo. Por una parte, Hulme *et al.* (2015) demostraron que las habilidades léxicas y morfosintácticas en la etapa preescolar (4 años) predijeron de forma significativa la adquisición de habilidades prelectoras a los cinco años, así como el desempeño posterior en lectura de palabras y comprensión lectora en primer y segundo grado, mientras que las habilidades relacionadas con procesamiento fonológico no aportaron valor predictivo adicional. Por otra parte, Hjetland *et al.* (2019) evidenciaron que el lenguaje oral a los 4 años —operacionalizado como un constructo latente de comprensión del lenguaje que integra vocabulario, comprensión auditiva, gramática y memoria de trabajo verbal— no solo predijo la comprensión lectora a los 7 años, explicando junto con la decodificación el 99,7% de su varianza, sino que también influyó indirectamente en la decodificación a través del conocimiento de las letras y la conciencia fonológica. En conjunto, estos estudios aportan evidencia sobre el papel fundacional del lenguaje oral en la adquisición de la lectura y la escritura, y destacan, además, la necesidad de promover su desarrollo desde la primera infancia como vía para fortalecer las trayectorias lectoras en particular y escolares en general.

Muy recientemente, Margaret Snowling y Charles Hulme han formalizado estos y otros hallazgos bajo un nuevo marco conceptual: el modelo “*Lectura es Lenguaje*” (*Reading is Language*, RIL para sus siglas en inglés) (Snowling & Hulme 2025). Retomando los marcos teóricos previos (Gough & Tunmer 1986, Scarborough 2001), el modelo RIL enfatiza que el lenguaje oral temprano constituye la base tanto del desarrollo de las habilidades de decodificación como de la comprensión lectora. Este modelo concibe la trayectoria lectora como una secuencia de fases evolutivas parcialmente superpuestas (prelectura, lectura inicial, intermedia y competente), en la que distintas habilidades —lenguaje, código alfabético, reconocimiento de palabras, comprensión— emergen, se potencian mutuamente y se retroalimentan.

¹**Agradecimientos:** Expresamos nuestro agradecimiento a las instituciones educativas participantes, a los niños y las niñas, y a sus familias, por su disposición y colaboración en la realización de las evaluaciones correspondientes al estudio piloto. Agradecemos, especialmente, a los y las estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la UNSAM (Sol Milena Legnani y Sol Maciel Mendez), y a las psicopedagogas Valeria Badolato y Mercedes De Lorenzis por su colaboración en las evaluaciones realizadas en jardines de infantes del partido de San Isidro y en el jardín de Bariloche, respectivamente.

Un aspecto central del modelo es el reconocimiento de que el lenguaje oral no solo predice directamente la comprensión lectora, sino que también ejerce un rol mediador sobre la lectura de palabras a través de su influencia sobre las habilidades de procesamiento fonológico. En síntesis, el modelo RIL permite entender la lectura como un proceso que se asienta en las primeras competencias lingüísticas, las cuales moldean y sostienen el desarrollo de las habilidades de decodificación y comprensión (Snowling & Hulme 2025). Esta concepción integrada tiene implicancias relevantes para la detección temprana de dificultades y el diseño de intervenciones preventivas en el ámbito educativo. En este sentido, algunos antecedentes a nivel internacional, regional e incluso local sugieren que esto es no sólo posible sino necesario. Tal es el caso de programa *Queremos Aprender* (Borzzone & De Mier, 2017; Marder & De Mier 2018; Marder & Barreyro, 2019), una propuesta de intervención que articula de manera sistemática el trabajo sobre habilidades lingüísticas —comprensión oral, vocabulario y conciencia fonológica— con el aprendizaje de las correspondencias grafema-fonema y la lectura de palabras, en el marco de secuencias didácticas organizadas en torno a textos narrativos y expositivos implementadas desde el nivel inicial de enseñanza. La coexistencia e interacción de ambos planos —el del lenguaje oral y el del código alfabético— es precisamente lo que justifica abordarlos de manera conjunta tanto en los modelos teóricos como en los instrumentos de evaluación. Es en este segundo plano, el del conocimiento del principio alfabético, donde se centra el apartado siguiente.

2.2 | Conocimiento del Principio alfabético: la conciencia fonológica y la correspondencia sonido-letra

En línea con el *Modelo de la cuerda*, es un hecho conocido que el reconocimiento de palabras en un sistema de escritura alfabético requiere del dominio del principio alfabético, es decir, comprender que las palabras escritas están compuestas por letras cuyo rol es transcribir las unidades lingüísticas que permiten diferenciar las palabras orales: los fonemas. Para ello, a su vez, son necesarias: a) la capacidad de identificar las letras, b) la capacidad de identificar los fonemas en el seno de las palabras orales (conciencia fonológica) y c) la capacidad de aplicar las reglas de correspondencia entre grafemas y fonemas, es decir que se debe aprender que las letras codifican a ciertas unidades de la lengua oral, que en sí mismas carecen de significado (Gombert 2002). Ahora bien, el dominio del principio alfabético es indispensable, pero no suficiente para acceder al léxico, en la medida en que el lenguaje escrito no se agota a nivel del código (Marder 2008). Además, para que todos los procesos que participan en la lectura se pongan en marcha (percepción y producción del habla, memoria operativa verbal, comprensión oral y recodificación fonológica), es necesaria la interacción con un objeto de conocimiento específico que requiera la utilización de este tipo de habilidades (Piacente *et al.*, 2005). No obstante, al concluir el nivel inicial, no todos los/as niños/as cuentan con las mismas herramientas para enfrentarse al aprendizaje de la lectura y la escritura (Diuk & Ferroni 2014). Las dificultades pueden aparecer a nivel del lenguaje oral (conocimiento léxico, morfosintáctico, conciencia fonológica) y de la capacidad para “mapear” representaciones fonológicas y ortográficas (Birgisdottir *et al.* 2020; Dickinson *et al.* 2019).

En relación con la conciencia fonológica, es importante destacar que la misma no aparece de manera repentina, sino que se desarrolla como un continuo que atraviesa distintos niveles y etapas. Estos niveles implican el reconocimiento y la manipulación de diversas unidades del lenguaje —rimas, sílabas y fonemas— y cada una de ellas exige diferentes demandas cognitivo-lingüísticas. Por este motivo, su aparición no es simultánea a lo largo del desarrollo: algunas habilidades emergen antes que otras. Por ejemplo, el reconocimiento de rimas y de sílabas suele consolidarse previamente a la capacidad de manipular fonemas en diferentes lenguas alfabéticas (Borzzone & Gramigna 1984, Borzzone & Signorini 1988, Canales Jara & Porta 2023, Marder 2008).

Herrera y Defior (2005) investigaron las habilidades fonológicas tempranas en niños/as prelectores/as con el objetivo de determinar cómo se relacionan con el aprendizaje de la lectura. Luego de aplicar distintas pruebas de conciencia fonológica, memoria verbal a corto plazo y velocidad de denominación en una muestra de 95 niños/as de educación inicial, concluyeron que dentro del constructo conciencia fonológica, que incluía tareas como la segmentación silábica, la identificación de sílaba inicial, la omisión y manipulación silábica, la identificación de sonido inicial y aislamiento fonémico, existía una secuencia clara de dificultad. Las tareas que implican segmentación silábica y conciencia silábica fueron en las que los/as niños/as obtuvieron mejores resultados. Por el contrario, las tareas que incluyen la manipulación y reconocimiento de fonemas (identificación de letras y de sonido inicial) presentan mayor dificultad, sin embargo, todas ellas correlacionaron positivamente con el conocimiento prelector. En el mismo sentido, Fumagalli *et al.* (2014) realizaron un estudio de propósitos similares con 70 niños/as argentinos/as de nivel inicial. Sus resultados señalan que la segmentación de sílabas alcanza un techo a los 5 años, mientras que la combinación de sílabas (*blending*) predice tareas de lectura de palabras y pseudopalabras en primer grado. Ambos estudios, por lo tanto, sugieren que el procesamiento fonológico no es un constructo unitario, sino un sistema de componentes interrelacionados, tal como venimos planteando.

2.3 | La Velocidad de Denominación

La velocidad de denominación (*Rapid Automated Naming*, RAN) constituye otro predictor clave del desempeño lector y uno de los indicadores más consistentes en la investigación sobre habilidades precursoras de la alfabetización. Esta habilidad refleja la eficiencia con la que el sistema cognitivo puede recuperar, integrar y articular información fonológica a partir de estímulos visuales familiares, como letras, números, colores u objetos. Wolf (1991) definió la denominación rápida como una tarea compleja que involucra la coordinación simultánea de procesos visuales, fonológicos, atencionales, semánticos y motores, lo que la convierte en una medida sensible de la automatización de múltiples mecanismos implicados en la lectura. Desde esta perspectiva, la RAN no evalúa un proceso aislado, sino la velocidad y precisión con que diferentes sistemas cognitivos interactúan temporalmente para permitir el acceso eficiente a representaciones lingüísticas almacenadas en la memoria.

Diversos estudios han señalado que la velocidad de denominación mantiene una relación particularmente estrecha con la fluidez lectora, dado que ambas habilidades comparten la necesidad de acceso rápido y automatizado a códigos fonológicos y ortográficos. Asimismo, se ha observado que su influencia sobre la comprensión lectora puede darse de manera indirecta, mediada por la capacidad de liberar recursos cognitivos que, una vez automatizada la decodificación, pueden destinarse a procesos de integración semántica y monitoreo comprensivo (Torgesen *et al.* 1997, Norton & Wolf 2012). En este sentido, una denominación lenta podría afectar no solo la precisión o velocidad lectora, sino también la construcción global del significado del texto. Desde una perspectiva explicativa, la relación entre la RAN y la lectura ha dado lugar a diferentes interpretaciones teóricas. Algunos autores sostienen que esta habilidad refleja, principalmente, la eficiencia en el acceso léxico-fonológico, mientras que otros enfatizan su vínculo con procesos más amplios de integración intermodal, velocidad de procesamiento o coordinación temporal entre sistemas cognitivos. En línea con esta última perspectiva, la hipótesis del *double-deficit* propone que las dificultades en conciencia fonológica y en velocidad de denominación pueden constituir déficits parcialmente independientes, cuya combinación explicaría perfiles de mayor severidad en trastornos específicos de la lectura (López Escribano & Katzir 2008).

Asimismo, la evaluación de la velocidad de denominación permite identificar perfiles diferenciados de riesgo lector, lo que resulta particularmente valioso para el diseño de estrategias preventivas e intervenciones

tempranas antes del inicio formal de la alfabetización. La evidencia empírica ha mostrado que la velocidad de denominación explica una proporción significativa de la varianza en el rendimiento lector más allá de la conciencia fonológica, consolidándose como un predictor independiente y complementario dentro de los modelos actuales de adquisición lectora. En esta línea, estudios recientes continúan respaldando su valor predictivo sobre la fluidez y el desarrollo lector longitudinal, tanto en ortografías transparentes como opacas (Schoebl *et al.* 2023, Kim *et al.* 2024). En población hispanohablante, diversos estudios también han confirmado su relevancia para la identificación temprana de dificultades lectoras y su asociación específica con la fluidez y la automatización del proceso lector (Araujo *et al.* 2015, De la Calle *et al.* 2021). Particularmente en la población argentina, Fonseca *et al.* (2019.a) demostraron que esta habilidad permite discriminar tempranamente distintos perfiles lectores, aportando evidencia relevante para su inclusión en procesos de cribado y evaluación psicopedagógica. En conjunto, estos hallazgos respaldan la inclusión de la velocidad de denominación como una dimensión central en la evaluación temprana de las habilidades precursoras de la lectura, así como en la comprensión de las trayectorias lectoras típicas y atípicas, especialmente en poblaciones con riesgo de presentar dificultades persistentes en el aprendizaje lector.

2.4 | La evaluación temprana de habilidades pre lectoras

La evidencia revisada indica que el lenguaje oral, el conocimiento del principio alfabético y la velocidad de denominación constituyen dimensiones clave para comprender el desarrollo inicial de la lectura. En consecuencia, su evaluación resulta fundamental tanto para la investigación como para la detección oportuna de trayectorias de riesgo. En el ámbito hispanohablante se han desarrollado diversos instrumentos con el propósito de evaluar habilidades prelectoras en niños/as pequeños/as.

En España, Cuetos *et al.* (2015) desarrollaron una herramienta para la detección rápida de riesgo de dificultades lectoras en niños/as de 4 y 5 años, a ser utilizada tanto por pediatras como en educación infantil. A pesar de haber arrojado evidencias aceptables de validez (Cuetos *et al.* 2017), en un estudio reciente Aguado y Ripoll (2023) examinaron la eficacia de este instrumento y de otro similar (Selles *et al.* 2008) para predecir dificultades de lectura. Ambas pruebas presentaron una capacidad predictiva moderada, con sensibilidad adecuada para un instrumento de cribado, pero a expensas de un descenso en especificidad y el consiguiente riesgo de sobre detección.

En el ámbito de las herramientas digitales, investigadores de la Universidad de la República (Uruguay) desarrollaron "Lexiland", una herramienta de evaluación de lectura para jardín de infantes y escuela primaria dirigida a la detección masiva y oportuna de riesgo en lectura en niños/as de 5 años (Zugarramurdi *et al.* 2022). Está diseñada con tareas receptivas que evalúan diferentes predictores de la lectura (conciencia fonológica, velocidad de denominación, vocabulario, memoria verbal a corto plazo y memoria visoespacial) e implica únicamente respuesta táctil, ya que la aplicación es grupal. La herramienta fue administrada a una muestra de 616 participantes de 5 a 7 años, alcanzando niveles altos de sensibilidad y especificidad para primer y segundo grado.

En Argentina, Canales Jara y Porta (2023) llevaron adelante un importante estudio exploratorio con el propósito de obtener perfiles de habilidades lingüísticas precursoras de la lectura en 170 escolares mendocinos/as de 4 y 5 años de nivel Inicial provenientes de escuelas urbanas y urbano-marginales. El modelo descrito revela una adquisición de tipo secuencial de las habilidades lingüísticas, fonológicas y cognitivas precursoras de la lectura. El nivel educativo de los padres se asoció con el nivel de vocabulario de los/as niños/as y este, a su vez, predijo el nivel de conciencia fonológica (CF) y, en parte, el conocimiento sobre las correspondencias

sonido-letra (CSL). Si bien no se trata de un estudio instrumental, este trabajo presenta importantes implicancias para el desarrollo de herramientas de evaluación a nivel local.

También en nuestro país, Arista *et al.* (2023) desarrollaron una herramienta de cribado para la identificación de riesgo de dislexia (R-Dislex) en niños/as de 5 a 7 años, que, en su versión piloto, mostró adecuadas propiedades psicométricas. Si bien las pruebas y estudios mencionados conforman antecedentes de interés, no se incluyen medidas clave como repetición de oraciones y velocidad de denominación, fundamentales para detectar riesgo en lenguaje y lectura inicial.

A pesar de estos avances, la identificación temprana de riesgo de dificultades en la adquisición de la lengua escrita continúa siendo un desafío a nivel local, debido a la escasez de instrumentos de evaluación rápida adaptados y validados en nuestro contexto y a las dificultades de las familias (sobre todo las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social) para acceder a evaluaciones más completas realizadas por profesionales en el ámbito de la salud y de la educación. A partir de esta carencia de acceso a evaluaciones con profesionales y de seguimientos desde edades tempranas es que planteamos la necesidad de abordar la confección de un instrumento de cribado para ser utilizado en el ámbito escolar.

3 | OBJETIVOS

1. Describir el proceso de construcción y selección de tareas para el desarrollo de una prueba de cribado de habilidades prelectora (HA.PRE.LEC) para niños/as de 4-6 años.
2. Analizar los resultados del piloto para el ajuste psicométrico de las tareas y su puesta a punto para su normativización y validación posterior.

4 | MÉTODO

4.1 | Diseño

Se implementó un estudio instrumental orientado al diseño y análisis preliminar de un instrumento de cribado (Hernández Sampieri *et al.* 2014). El proceso de construcción siguió los estándares internacionales para el desarrollo de pruebas educativas y psicológicas de la American Educational Research Association, la American Psychological Association y el National Council on Measurement in Education (AERA, APA & NCME, 2018), y las recomendaciones específicas propuestas por Muñiz y Fonseca-Pedrero (2019).

4.2 | Elaboración de una versión preliminar de HA.PRE.LEC

A partir de la delimitación teórica del constructo y de las dimensiones identificadas en la literatura sobre alfabetización inicial en español, se procedió a su operacionalización a través de la construcción y/o selección de cinco tareas, divididas en tres bloques.

4.2.1 | Bloque I: Habilidades de lenguaje oral

Vocabulario en imágenes: Dada la ausencia de instrumentos estandarizados de vocabulario receptivo para niños/as hablantes de español rioplatense del rango etario de interés, se optó por desarrollar una prueba *ad hoc*,

siguiendo el paradigma de elección múltiple a partir de estímulos gráficos. Para la selección de los ítems, se consultaron algunas referencias de la literatura reciente sobre desarrollo del vocabulario en español (Mariscal & Auza Benavides 2017) y, en particular, algunos estudios realizados a partir de corpus lingüísticos de nuestra región (Quiroga *et al.* 2023). Por otra parte, se analizaron dos pruebas adaptadas al español peninsular y una al español de Chile con evidencia empírica de fiabilidad y validez en sus respectivos contextos (PPVT-III, Dunn *et al.* 2010; Subtest *Dibujos*, WPPSI-IV, Wechsler 2014; TEVI-R, Echeverría *et al.* 2002). Luego de una primera ronda de discusión entre los miembros del equipo, se seleccionaron 41 palabras (39 de prueba y 2 de ensayo), cada una de las cuales se acompañaba de tres distractores semánticos. Los ítems pertenecían a distintas categorías gramaticales (65 % nombres, 25 % verbos, 10 % adjetivos), con el propósito de preservar una representación balanceada del léxico receptivo esperado en esta etapa del desarrollo. Los estímulos gráficos, 41 láminas cada una con cuatro dibujos (el ítem-*target* más tres distractores), fueron realizados por un ilustrador procurando respetar criterios de validez aparente (adecuación sociocultural, claridad representacional, carácter atractivo de las imágenes para la edad, etc.). La posición del *target* varió aleatoriamente. Con el fin de obtener evidencia de validez de contenido, la tarea fue sometida al juicio de dos expertos. Las juezas debían valorar la claridad de la consigna, la dificultad de cada ítem en relación con la edad y con su capacidad discriminante (adecuación léxica) y su adecuación en relación a la variedad dialectal y los usos de la región (adecuación sociocultural). Asimismo, se solicitó la valoración de las ilustraciones tanto desde el punto de vista de su claridad para representar los referentes como de su adecuación sociocultural. En el apartado Resultados se visualiza una tabla con las palabras finalmente seleccionadas para la prueba como parte del instrumento final, y en el Anexo hay una muestra de un ítem con sus distractores e imágenes correspondientes. La consigna de la prueba es la siguiente: “Ahora te voy a mostrar unos dibujos y te voy a decir una palabra. Quiero que señales cuál es el dibujo de la palabra que te dije. Vamos a probar primero: mirá estos dibujos (se le muestran los dibujos de la lámina Ensayo1): *Mostrame “mano”* (si el niño/a señala correctamente decirle: “¡Muy bien! ¡Es este!”) (Si no contesta decir: “Fíjate bien, ¿Cuál es mano?, señalala) (Si lo hace incorrectamente decir: “Mirá, esta es “mano”).

Repetición de oraciones. Las tareas de repetición de oraciones son reconocidas en la literatura como medidas de conocimiento morfosintáctico y memoria de trabajo verbal, capacidades centrales para evaluar la eficiencia y complejidad de la producción del lenguaje en esta franja etaria. Se trata de una tarea ampliamente utilizada por su sensibilidad para el diagnóstico de Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), por lo que existen numerosas versiones, aunque la mayoría de ellas fueron desarrolladas en lengua inglesa y para niños/as de cinco años en adelante (Rujas *et al.* 2021). Si bien en los últimos años se han desarrollado o adaptado algunas tareas para niños/as pequeños/as monolingües hablantes de español peninsular y de México (Auza Benavides *et al.* 2018, Bravo *et al.* 2020, Korkman *et al.* 2014, Moreno-Torres *et al.* 2013), consideramos necesario construir una prueba que respetara las particularidades morfosintácticas de la variedad rioplatense. Tomando como referencia la literatura sobre desarrollo morfosintáctico en español (Mariscal & Auza Benavides 2017) y las pruebas anteriormente citadas, se elaboraron 22 oraciones (20 de prueba y 2 de ensayo), de diferente longitud y complejidad sintáctica: 9 oraciones simples (3 intransitivas, 3 transitivas y 3 ditransitivas) y 11 oraciones compuestas (3 coordinadas y 8 subordinadas: 2 de relativo, 2 sustantivas y 4 adverbiales).

Con el propósito de evitar interferencias léxicas, se constató que todas las palabras empleadas tuvieran una frecuencia de al menos el 50 % a los 30 meses en la adaptación rioplatense del *Inventario del Desarrollo Comunicativo Mac Arthur-Bates* (CDI, por sus siglas en inglés) (Resches *et al.* 2021). Dada la complejidad que supone evaluar el desempeño de niños y niñas en este tipo de tarea, y siguiendo la propuesta de Auza Benavides *et al.* (2018), cada oración se segmentó en sintagmas (nominales, verbales, preposicionales, adverbiales) otorgándole un punto por cada segmento correctamente repetido. Las nueve oraciones simples estuvieron compuestas por cuatro sintagmas, a excepción de la primera, con solo tres. Las oraciones compuestas, por su

parte, contenían entre 4 y 6 sintagmas. La tarea comprendía un total de 87 sintagmas, por lo cual el rango de puntuaciones fue 0-87. Las oraciones fueron sometidas al juicio de tres expertas (dos lingüistas y una fonoaudióloga), quienes evaluaron la claridad de la consigna, así como la longitud, la segmentación y la adecuación morfosintáctica de cada oración. En el apartado Resultados se visualiza una tabla con el tipo de oraciones finalmente seleccionadas para la prueba, y en el Anexo se pone a disposición una muestra con varios ítems. La consigna de la prueba fue la siguiente: “*Ahora vamos a jugar a un juego. Este juego se llama el lorito copión. Yo te voy a decir una oración y vos la vas a repetir igualito a como la digo yo. Vamos a probar primero: escuchá bien y no empieces hasta que yo termine de hablar: E 1: Ese gato es peludo (Si lo repite bien, continuar al segundo). ¡Muy bien! Ahora escuchá otra: (Si no lo repite bien o si empieza a decir la oración antes de que el/la examinador/a termine, decir: “Mirá, escuchá bien...” o “acordate de esperar a que yo termine”.*

4.2.2 | Bloque II. Conocimiento del principio alfabético

Como ya se justificó anteriormente, en este bloque incluimos dos tareas de conciencia fonológica —una para cuatro años y otra para cinco— y una tarea de correspondencia sonido-letra dirigida al grupo de cinco años.

Segmentación silábica (4 años). Esta tarea se propone evaluar la capacidad para segmentar las palabras a nivel de la sílaba, y fue tomada del R-Dislex, un instrumento de cribado para la detección del riesgo de dislexia en niños/as de 5 a 7 años desarrollado por Arista, Fonseca y Calzolari (2023). Si bien estos autores encontraron un efecto techo para esta tarea a los cinco años, diversos estudios apuntan a que se trata de una forma muy incipiente de conciencia fonológica (Herrera & Defior 2005), por lo que consideramos que podría ser adecuada para los/as niños/as del grupo de cuatro años. Esta prueba consta de cinco palabras, tres bisílabas y dos trisílabas de diferente nivel de complejidad: dos palabras con sílabas consonante-vocal, una con consonante-vocal-consonante y dos con diptongo (ej.: auto, torta, conejo, mariposa y escuela). Tras un ensayo, los/as niños/as debían segmentar cada palabra en “pedacitos” (sílabas), marcando una palmada por cada una de ellas.

Identificación de sonido inicial (5 años). La capacidad para identificar dos estímulos léxicos que comparten el fonema inicial constituye una medida de conciencia fonológica que, según estudios previos con niños/as hablantes de español, se encuentra a medio camino entre la identificación de rimas y la segmentación fonémica (Herrera & Defior 2005, Marder 2008, Piacente *et al.* 2005). A diferencia de la detección de rimas, dicha tarea ha revelado su capacidad predictiva respecto a la adquisición de la lectoescritura en ortografías transparentes y en niños/as aún no expuestos a enseñanza sistemática (Signorini & Piacente 2001). La prueba ha sido adaptada a partir de investigaciones previas del equipo (Marder 2008, Piacente *et al.* 2005). Se trata de un instrumento de opción múltiple compuesto por 10 ítems acompañados de soporte gráfico para no sobrecargar la memoria del niño. Cada lámina representa una palabra-*target* bisílaba frecuente y tres opciones de similares características, una correcta y dos distractoras. De los diez sonidos iniciales evaluados, tres corresponden a vocales (/a/, /o/ e /i/) y siete a consonantes. Entre estas últimas se incluyeron tanto segmentos sonoros (/m/, /b/, /r/) como sordos (/s/, /t/, /k/, /x/). En cada caso, el niño debe indicar cuál de las opciones comienza igual que el *target*, recibiendo un punto por respuesta correcta. Ejemplo de consigna: “¿Vamos a hacer un juego?”. Señalando las imágenes se le dice al niño: “Acá tenemos OJO, MESA, OLLA, LÁPIZ ¿Cuál empieza con OOO como OOOOJO? (prolongando el sonido inicial) ¿MESA, OLLA, LÁPIZ?” (Al ofrecer las opciones, NO prolongar los sonidos). Se considera correcto tanto si nombra como si señala la opción. (Ver imágenes en Anexo).

Correspondencia sonido-letra (5 años). Esta tarea examina el conocimiento de las correspondencias entre fonemas y grafemas. Fue adaptada a partir de investigaciones previas del equipo (Piacente *et al.* 2005) y de la prueba elaborada por Borzone (1997). Consta de 10 ítems de opción múltiple en los que el evaluador pronuncia una palabra apoyada por una imagen y solicita al niño que señale cuál de las tres letras presentadas corresponde

al sonido inicial de la palabra estímulo. De las palabras seleccionadas, cuatro comenzaron con vocal (O, A, I, U) y seis con consonante (M, S, D, B, P, R). Las correspondencias evaluadas fueron directas y consistentes en la ortografía del español. Ejemplo de consigna: “¿Hacemos otro juego? Fíjate en este dibujo: ¿NUBE? (señalando la imagen). Y mirá acá abajo (señalar una a una las letras), ¿Qué hay? ¡Letras, muy bien! ¿Con cuál de estas letras empieza NUBE”? opciones N-U-S. Se considera correcto tanto si dice el nombre, el sonido como si señala la letra. (Ver imagen en el Anexo).

Ambas tareas, identificación de sonido inicial y correspondencia sonido-letra, fueron sometidas al juicio de tres expertas en alfabetización inicial, quienes evaluaron la claridad de las consignas, la adecuación de los ítems verbales y la calidad de los estímulos gráficos. Los ítems finales se pueden visualizar en el apartado Resultados.

4.2.3 | Bloque III. Velocidad de denominación

Test de Denominación Rápida (TDR). Se administraron las subpruebas Objetos y Colores de la adaptación al español rioplatense del Test de Denominación Rápida (TDR, Fonseca et al., 2019). Este instrumento evalúa la velocidad de acceso y recuperación léxica mediante cuatro subpruebas de denominación serial de estímulos altamente familiares. La prueba fue baremada y validada para niños/as de entre 5 y 9 años, por lo que aquí solo consideramos pertinente pilotarla para el grupo de 4 años. Cada subprueba consiste en la denominación continua de una matriz de 50 estímulos dispuestos en series repetidas de cinco estímulos distintos —objetos y colores respectivamente— presentadas en dos láminas impresas. La variable principal es el tiempo total de denominación, de manera tal que, a mayor tiempo de ejecución, menor eficiencia en el proceso de denominación. Asimismo, se registran errores y autocorrecciones. (Ver láminas utilizadas en el Anexo).

Retomando el diseño general del instrumento, una vez evaluadas las tareas de los primeros dos bloques por parte de los jueces expertos, se procedió al ajuste de los ítems correspondientes —palabras, oraciones, sonidos, letras— y, en su caso, estímulos gráficos. Seguidamente, se llevó adelante la puesta a prueba del instrumento en su conjunto mediante un estudio piloto.

4.3 | Estudio piloto

4.3.1 | Participantes

La muestra estuvo compuesta por 90 niños y niñas (56.7% niñas) de entre 4 y 6 años de edad ($M = 60.32$ meses; $DT = 6.55$), divididos en dos grupos de edad: 4 años (48-59 meses, $n = 42$, $M = 54.38$ meses $DT = 3.14$) y 5 años (60-72 meses, $n = 48$, $M = 65.52$ $DT = 3.68$).

Los niños y niñas concurrían a cuatro jardines de infantes: tres ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires y uno en San Carlos de Bariloche, Río Negro. Entre los primeros, dos eran de gestión privada subvencionada (Barrio La Cava, San Isidro; $n = 20$, y Villa Celina, La Matanza; $n = 23$) y uno de gestión estatal (La Plata; $n = 25$). El jardín de Bariloche también era privado subvencionado ($n = 22$). En relación con el nivel educativo materno, casi un 30% de las madres presentaba educación secundaria incompleta o menor ($n = 26$, 29.5%), mientras que 31 (35.2%) habían completado la educación secundaria y otras 31 (35.2%) contaban con algún tipo de educación superior, completa o incompleta. Tomando en consideración que, de acuerdo a la literatura sobre lenguaje infantil el nivel educativo materno suele considerarse un buen *proxy* del nivel socioeconómico (Justice *et al.* 2020), podríamos inferir que se trata de una muestra de nivel socioeconómico bajo o medio bajo, debido a que el 65% de las madres alcanza estudios secundarios completos o incompletos.

No se incluyeron niños/as que presentaran diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo o de discapacidad sensorial, ni aquellos que se encontraran en tratamiento fonoaudiológico, psicopedagógico o psicológico al momento de la evaluación, según la información proporcionada por las docentes. Asimismo, se excluyeron los niños y niñas cuya lengua de uso habitual no fuera el español o que no registraron asistencia regular al nivel inicial desde los tres años.

4.3.2 | Procedimiento

Primeramente, las familias de los/as potenciales participantes fueron convocadas a una reunión en la que se les explicó los propósitos de estudio, las características de las pruebas a aplicar, su duración y la modalidad de administración. Las familias que autorizaron la participación de sus hijos e hijas firmaron un consentimiento informado en concordancia con las reglamentaciones vigentes (Res. 2857/06, Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño). A su vez, se administró a las familias un cuestionario de elaboración propia compuesto por 19 preguntas, en su mayoría de opción múltiple con selección única. El instrumento abarca cinco áreas: datos de identificación del niño/a; contacto con otras lenguas; antecedentes de salud (prematurez, problemas de comunicación o audición y tratamientos en curso); adquisición temprana del lenguaje; e información familiar, que incluye el nivel educativo de ambos progenitores —registrado en ocho niveles, desde primaria incompleta hasta universitario completo— y hábitos de lectura compartida en el hogar. Los niños y niñas fueron evaluados por profesionales del campo de la psicología y de la psicopedagogía (becarias e investigadores), previamente entrenados. Las pruebas fueron administradas en forma individual, en un espacio cedido para tal fin por la institución, en una sesión de veinte minutos.

4.3.3 | Análisis de datos

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de fiabilidad por consistencia interna de cada una de las subpruebas del instrumento: Vocabulario, Repetición de Oraciones, Identificación de Sonido inicial, Correspondencia Sonido-Letra y Denominación Rápida (objetos y colores). Para este análisis se estimó el coeficiente de confiabilidad Omega de McDonald (McDonald 1999) ya que es un mejor estimador que el Alpha de Cronbach en el caso de respuestas de tipo dicotómicas. Asimismo, para cada ítem se analizó el índice de dificultad por grupo de edad (valor promedio o proporción de aciertos), la correlación ítem-test, y el valor del Omega de McDonald si el ítem era eliminado. Para cada prueba, se eliminaron aquellos ítems que cumplieran uno o más de los siguientes criterios: superar .96 de valor promedio; presentar una correlación ítem-test inferior a .20, que el valor de ω disminuyera si el ítem fuera eliminado y, por último, que no se apreciaran incrementos, aunque fueran mínimos, en la proporción de aciertos según la edad.

Tras la selección de los ítems definitivos, se calcularon, para cada tarea, el coeficiente de confiabilidad (ω), los estadísticos descriptivos y las pruebas de comparación de medias según la edad. Por último, se llevó a cabo un análisis de correlaciones parciales, controlando la edad, entre las puntuaciones de cada prueba.

5 | RESULTADOS

5.1 | Análisis de ítems

5.1.1 | Bloque I: Habilidades de lenguaje oral

Vocabulario en imágenes La prueba original, compuesta por 39 ítems, mostró una adecuada consistencia interna (ω de McDonald = .77). Sin embargo, al aplicar los criterios de exclusión anteriormente enumerados (ver Análisis de datos), resultaron eliminados un total de 14 ítems (cinco nombres, seis verbos y tres adjetivos). La prueba quedó finalmente conformada por 25 ítems, respetando la proporción original de categorías gramaticales (70% nombres, 20% verbos y 10% adjetivos). En la Tabla 1 se puede observar el análisis de ítems de la prueba en su versión final.

TABLA 1 Análisis de ítems de la prueba de Vocabulario

	Ítems	M	M 4 años	M 5 años	Correlación ítem-test	ω si el ítem es eliminado
1	CASTILLO	.98	0.98	0.98	.25	.79
2	HELICÓPTERO	.91	0.90	0.93	.23	.80
3	COMPUTADORA	.90	0.85	0.95	.27	.79
4	CANGURO	.96	0.92	1.00	.24	.79
5	PALMERA	.83	0.73	0.95	.40	.79
6	CUADRO	.93	0.92	0.95	.33	.79
7	FRUTAS	.94	0.90	1.00	.27	.79
8	GARRAS	.83	0.81	0.86	.31	.79
9	GUIARRA	.83	0.94	1.00	.21	.80
10	PINTAR	.90	0.92	0.88	.24	.79
11	ASTRONAUTA	.96	0.96	0.95	.44	.78
12	PAGAR	.90	0.92	0.88	.22	.80
13	HAMACA	.79	0.79	0.79	.35	.79
14	TRIÁNGULO	.79	0.75	0.83	.25	.79
15	MOSQUITO	.64	0.60	0.69	.35	.79
16	EQUIPAJE	.78	0.73	0.83	.43	.79
17	CADENA	.61	0.63	0.60	.33	.79
18	ATERRORIZADO	.73	0.60	0.88	.32	.79
19	ESTATUA	.80	0.73	0.88	.34	.79
20	SERRUCHAR	.71	0.75	0.67	.24	.80
21	CABRA	.70	0.69	0.71	.42	.79
22	ENTREGAR	.83	0.88	0.79	.47	.79
23	CLAVAR	.52	0.52	0.52	.34	.79
24	NIDO	.59	0.50	0.69	.38	.79
25	SUAVE	.64	0.69	0.60	.22	.80

Repetición de Oraciones

La tarea original, compuesta por 20 oraciones, mostró una excelente confiabilidad por consistencia interna (ω de McDonald = .91). No obstante, atendiendo a los criterios de exclusión, se decidió la eliminación de cinco ítems (dos oraciones intransitivas, dos transitivas y una coordinada) que alcanzaron porcentajes cercanos al 100% de repeticiones correctas en ambos grupos de edad. La tarea quedó conformada por quince oraciones (cinco simples y diez compuestas) y un total de 67 sintagmas, respetando la variedad de la tarea original en cuanto a complejidad sintáctica. Teniendo en cuenta que las oraciones presentan diferentes números de sintagmas, para

realizar el análisis de ítems se calculó la proporción de sintagmas correctamente recuperados por oración. Dicho análisis se presenta en la Tabla 2.

TABLA 2 Repetición de Oraciones. Estadísticos descriptivos y fiabilidad por ítem.

ítem*	Tipo de Oración	M	M 4 años	M 5 años	Correlación ítem-test	ω si el ítem es eliminado
1	SD	0.92	0.90	0.95	.57	.91
2	SI	0.91	0.86	0.96	.45	.91
3	SD	0.89	0.86	0.93	.68	.91
4	ST	0.86	0.81	0.92	.68	.91
5	SD	0.87	0.84	0.91	.53	.91
6	CSS	0.85	0.82	0.88	.54	.91
7	CC	0.86	0.81	0.92	.73	.91
8	CSA	0.77	0.75	0.79	.63	.91
9	CSS	0.82	0.80	0.85	.58	.91
10	CSA	0.77	0.74	0.81	.63	.91
11	CSR	0.72	0.71	0.72	.56	.91
12	CSA	0.71	0.71	0.72	.54	.91
13	CC	0.72	0.73	0.71	.69	.91
14	CSA	0.72	0.67	0.77	.60	.91
15	CSR	0.68	0.62	0.75	.63	.91

*(SI=Simple intransitiva; ST= Simple transitiva; SD=Simple ditransitiva; CC=Compleja coordinada; CSS=Compleja subordinada sustantiva; CSR=Compleja subordinada de relativo; CSA=Compleja subordinada adverbial)

5.1.2 | Bloque II. Conocimiento del principio alfabético

Segmentación silábica (4 años)

Esta prueba fue aplicada únicamente a 12 sujetos de uno solo de los jardines participantes, debido a la dificultad de mantener la sistematicidad de la aplicación. La consigna debía repetirse varias veces y aun así las respuestas de los/as niños/as resultaron muy poco confiables ya que fueron dadas por azar. Un análisis exploratorio mostró niveles insuficientes de fiabilidad (α estandarizado = .646) para el conjunto de los ítems. Asimismo, el análisis de las correlaciones ítem-total corregidas mostró que algunos reactivos presentan asociaciones débiles con el puntaje global ($r = .210$ y $r = .243$), lo que indica una baja homogeneidad interna y sugiere que no todos los ítems estarían evaluando de manera consistente el mismo constructo. El análisis sugirió la eliminación de dos ítems (con lo que la prueba quedaría solo con tres ítems), lo que evidencia problemas estructurales en la coherencia interna del instrumento en su formato actual. Por esta razón, se decidió eliminar esta prueba del estudio piloto.

Identificación de Sonido Inicial (5 años)

En su versión original, de 10 ítems, esta tarea mostró una adecuada confiabilidad por consistencia interna de los ítems (ω de McDonald = .73). No obstante, se eliminaron cinco ítems, tres por cumplir al menos uno de los criterios de exclusión y dos más por mostrar índices de dificultad y correlaciones ítem-test similares a otros ya presentes. Los cinco fonemas evaluados en los ítems de prueba fueron seleccionados considerando tres criterios: (a) alta frecuencia de aparición en posición inicial de palabra en el léxico del español, (b) contrastividad

acústico-articulatoria entre sí para reducir la confusión perceptual, y (c) representación de distintos modos y puntos de articulación (Borzone & Gramigna 1984). Los distractores fueron seleccionados para que sus sonidos iniciales fueran fonológicamente distantes del *target*, evitando pares mínimos o fonemas de punto articulatorio próximo que pudieran inducir confusión perceptual. Se controló asimismo que todas las palabras —tanto *targets* como distractores— fueran de alta frecuencia en el vocabulario infantil rioplatense y de estructura silábica simple (predominantemente CV o CVC). La prueba entonces quedó conformada por dos ítems de ensayo (OJO Y LUNA) y cinco ítems de prueba cuyo análisis se presenta en la Tabla 3.

TABLA 3 Sonido Inicial. Estadísticos descriptivos de los ítems y fiabilidad por ítem.

ítems	*Modo y punto articulatorio.	M 5 años	Correlación ítem-test	ω si el ítem es eliminado
1. ROSA	VMA	0.77	.52	.69
2. ALA	VBC	0.73	.45	.70
3. ISLA	VAP	0.69	.53	.69
4. SAPO	FRA	0.67	.37	.72
5. TAZA	OCD	0.50	.50	.70

*VMA=vibrante múltiple, alveolar; VBC= vocal baja, central; VAP=vocal alta, palatal; FRA=fricativa, alveolar; OCD=oclusiva, dental.

Correspondencia sonido-letra (5 años)

En su versión original, de diez ítems, esta tarea mostró una adecuada confiabilidad por consistencia interna de los ítems (ω de McDonald = .74). No obstante, se eliminaron cinco ítems: tres de ellos por cumplir con dos de los criterios de exclusión, y dos más por mostrar correlaciones ítem-test inferiores a las de los ítems seleccionados. Los cinco pares fonema-grafema evaluados fueron seleccionados atendiendo a los siguientes criterios: (a) alta frecuencia en el sistema fonológico y ortográfico del español; (b) transparencia en la correspondencia grafema-fonema (es decir, relación biunívoca, sin ambigüedad contextual, en todos los casos); y (c) diversidad en el modo y punto articulatorio para garantizar la representatividad del constructo. Los distractores de esta prueba fueron seleccionados con particular cuidado, dado que la confusión en el reconocimiento de letras puede obedecer tanto a similitud visual (confusiones grafémicas) como a similitud fonológica (confusiones fonémicas). La misma entonces quedó conformada por dos ítems de ensayo (ALA y NUBE) y cinco ítems de prueba cuyo análisis se presentan en la Tabla 4.

TABLA 4 Correspondencia Sonido-letra. Estadísticos descriptivos de los ítems y fiabilidad por ítem.

ítems	*Modo y punto articulatorio.	M 5 años	Correlación ítem-test	ω si el ítem es eliminado
1. UVA	VAP	0.92	.48	.67
2. RATA	VMA	0.77	.25	.73
3. MAMA	NAB	0.75	.50	.69
4. PAPAS	OCB	0.69	.49	.69
5. DEDO	OCD	0.65	.43	.71

*VAP =vocal alta, posterior; VMA=vibrante múltiple, alveolar, NAB =nasal, bilabial; OCB =oclusiva bilabial y OCD =oclusiva dental.

5.1.3 | Bloque III. Velocidad de denominación

Test de Denominación Rápida.

Al analizar la confiabilidad del instrumento en su conjunto, el Test de Denominación Rápida (dibujos y colores) mostró una adecuada confiabilidad por consistencia interna (ω de McDonald = .77), con una correlación entre ambas subpruebas de $r = .63$. Cabe destacar que esta prueba solo fue administrada en el estudio piloto al grupo de 4 años, en tanto ya existen baremos normativos de la prueba para los niños y niñas de 5 años (Fonseca *et al.* 2019 b), como describimos en el apartado Metodología. El cálculo del coeficiente Omega para las dos subpruebas de TDR responde a una decisión metodológica fundamentada en la naturaleza del constructo evaluado, puesto que ambas constituyen indicadores del mismo constructo subyacente (velocidad de acceso y recuperación léxica), y en el procedimiento de estimación de confiabilidad empleado en la validación original del instrumento en Argentina (Fonseca *et al.* 2019), donde la confiabilidad general del TDR fue estimada a partir de la consistencia interna entre sus distintas condiciones de denominación.

5.2 | Versión definitiva del HA.PRE.LEC

5.2.1 | Análisis de consistencia interna

Se evaluó la consistencia interna de cada prueba en sus versiones finales mediante el coeficiente omega de McDonald (ω) a partir de la eliminación y cambio de ítems posterior al piloto. Los resultados mostraron valores adecuados para la mayoría de las pruebas. La prueba de Vocabulario presentó una confiabilidad adecuada ($\omega = .784$, 25 ítems), al igual que la prueba de Repetición de Oraciones (RO), que mostró una confiabilidad muy buena ($\omega = .911$). La consistencia entre las dos condiciones del (TDR) resultó adecuada ($\omega = .774$). Asimismo, La prueba (ISI) obtuvo una consistencia aceptable ($\omega = .727$), mientras que la prueba (CSL) mostró valores más bajos ($\omega = .628$). En la Tabla 5 se resumen los coeficientes de confiabilidad.

TABLA 5 Índices de consistencia interna por prueba.

Prueba	ω de McDonald
Vocabulario (25 ítems)	.784
Repetición de Oraciones (RO; 15 ítems)	.911
TDR (objetos y colores)	.774
Sonido Inicial (ISI; 5 ítems)	.727
Correspondencia Sonido-Letra (CSL; 5 ítems)	.628

5.2.2 | Estadísticos descriptivos

En la Tabla 6 se presentan los estadísticos descriptivos para cada una de las pruebas.

Al visualizar las tablas, se observa que los niños y niñas de 5 años obtuvieron puntuaciones más altas en la Prueba de Vocabulario ($M = 20.8$, $DE = 3.27$) que los niños y niñas de 4 años ($M = 19.2$, $DE = 4.08$), diferencia que resultó estadísticamente significativa [$t(88) = 2.01$, $p = .047$]. En RO, si bien los niños y niñas de 5 años también presentaron medias más elevadas ($M = 55.3$, $DE = 10.39$) respecto a los de 4 años ($M = 51.4$, $DE = 13.24$), esta diferencia no resultó estadísticamente detectable [$t(87) = 1.57$, $p = .119$].

TABLA 6 Estadísticos descriptivos de las pruebas que conforman el HA.PRE.LEC.

Prueba	Grupo	M	DE
Vocabulario (max 25)	5 años	20.8	3.27
	4 años	19.2	4.08
Repetición de Oraciones (max 67)	5 años	55.3	10.39
	4 años	51.4	13.24
*Identificación de sonido Inicial (máx 5)	5 años	3,35	1,58
*Correspondencia sonido-letra (máx 5)	5 años	3,77	1,32
**TDR objetos (tiempo en seg)	4 años	97.05	19.74
**TDR colores (tiempo en seg)	4 años	115.19	36.99

Nota. M = media; DE = desviación estándar.

*No se disponen de datos para 4 años ** No se disponen de datos para 5 años

Respecto al TDR, al analizar las diferencias entre ambas medidas para 4 años, se observó que la medida de denominación rápida de objetos resultó con un promedio significativamente más rápido ($M = 97.05$, $DE = 19.74$) en comparación con la prueba de denominación rápida de colores ($M = 115.19$, $DE = 36.99$), $t_{(31)} = 4.12$, $p < .001$.

Tanto para las pruebas de conocimiento del principio alfabético (ISI y CSL) como para las de velocidad de denominación, las diferencias entre ambas edades no pueden analizarse por los motivos ya explicitados con anterioridad.

5.2.3 | Análisis de correlaciones

Se estimaron correlaciones parciales (r de Pearson) entre todas las medidas, controlando la edad. Los resultados indicaron una correlación positiva moderada-alta entre el nivel de vocabulario y RO ($r = .515$, $p < .001$). La CSL mostró asociaciones significativas con el nivel de vocabulario ($r = .399$, $p < .01$) y el RO ($r = .329$, $p < .05$) y se asoció también con la medida de Sonido Inicial ($r = .489$, $p < .001$). Las dos condiciones de TDR se correlacionaron fuertemente entre sí ($r = .626$, $p < .001$). No obstante, las correlaciones de TDR con las demás medidas fueron bajas no significativas y negativas, ya que su interpretación debe realizarse de manera inversa debido a que expresa valores del tiempo medido en segundos. La matriz de correlaciones parciales se presenta en la Tabla 7.

TABLA 7 Correlaciones parciales entre medidas controlando por edad

	1	2	3	4	5
1. Vocabulario	—				
2. RO	.515***	—			
3. TDR Objetos	-.169	-.134	—		
4. TDR Colores	-.074	-.218	.626***	—	
5. Sonido Inicial	.095	.244	ND	ND	—
6. CSL	.399**	.329*	ND	ND	.489***

Nota. Correlaciones parciales de Pearson controlando por edad en meses. RO = Repetición de Oraciones; TDR = Tarea de Denominación Rápida; CSL = Correspondencia Sonido-Letra. ND = correlación no disponible. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

6 | DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El propósito central de este estudio fue describir el proceso de construcción de HA.PRE.LEC y analizar sus propiedades psicométricas preliminares. Los resultados obtenidos en este estudio piloto sugieren cierta consistencia con el modelo "Lectura es Lenguaje"(RIL), el cual postula que el lenguaje oral temprano es el cimiento tanto de la decodificación como de la comprensión lectora.

En términos generales, los análisis de ítems y de consistencia interna realizados tras el estudio piloto permitieron conformar versiones finales con propiedades psicométricas adecuadas para la mayoría de las subpruebas. La prueba RO mostró la confiabilidad más elevada ($\omega = .911$, 15 ítems), seguida por vocabulario ($\omega = .784$, 25 ítems) y la medida TDR ($\omega = .774$), que evaluó objetos y colores únicamente en el grupo de 4 años ya que en el de 5 años la prueba tiene baremo nacional. Las pruebas de conocimiento del principio alfabético, administradas solo al grupo de 5 años, obtuvieron valores aceptables, aunque más modestos: ISI ($\omega = .727$, 5 ítems) y CSL ($\omega = .628$, 5 ítems).

En cuanto al desempeño, el grupo de 5 años superó significativamente al de 4 años en vocabulario ($M = 20.8$ vs. $M = 19.2$; $p = .047$), mientras que las diferencias en repetición de oraciones no alcanzaron significación estadística en esta muestra piloto. Este hecho podría atribuirse al tamaño de la muestra piloto o a la influencia del nivel educativo materno, factor que, en investigaciones regionales, previas ha demostrado un peso significativo en el desarrollo lingüístico temprano (Rosemberg y Stein 2009). A ellos se suma que en el grupo de 4 años, la denominación de objetos resultó significativamente más rápida que la de colores ($p < .001$), en línea con lo esperable dada la mayor familiaridad de los objetos como estímulos de denominación.

Por último, el análisis de correlaciones parciales —controlando la edad— reveló una asociación moderada-alta entre vocabulario y repetición de oraciones ($r = .515$, $p < .001$), lo que sugiere que HA.PRE.LEC logra capturar de manera integrada aspectos semánticos, morfosintácticos y de memoria de trabajo verbal, fundamentales para comprender las habilidades lingüísticas en esta etapa del desarrollo, así como las asociaciones significativas de la Correspondencia Sonido-Letra con ambas medidas de lenguaje oral ($r = .399$ y $r = .329$, respectivamente) y con Sonido Inicial ($r = .489$, $p < .001$).

En línea con lo propuesto por Herrera y Defior (2005) y Canales Jara y Porta (2023), se observó una secuencia de dificultad en las tareas de procesamiento fonológico. La Correspondencia Sonido-Letra (CSL) presentó una fiabilidad menor, lo cual coincide con estudios previos que señalan que el conocimiento de las letras constituye una de las habilidades más demandantes para niños/as de nivel inicial en nuestro contexto (Diuk & Ferroni 2014). No obstante, la asociación significativa entre CSL y vocabulario ($r = .399$) y RO ($r = .329$) apoya la idea de que el lenguaje oral ejerce un rol mediador o facilitador en la adquisición del código alfabético, tal como propone el modelo RIL. En cuanto a la velocidad de denominación, la fuerte correlación entre las condiciones de objetos y colores ($r = .626$) confirma que la prueba mide un constructo subyacente de velocidad de procesamiento. Sin embargo, la ausencia de correlaciones significativas entre VD y las otras medidas del instrumento podría atribuirse a que la medida ha sido evaluada solamente a los 4 años, o bien a que este factor aporta una varianza única e independiente a la capacidad prelectora, no explicada en forma directa por el dominio del vocabulario o la fonología. (De la Calle *et al.* 2021, Kirby *et al.* 2010).

El estudio preliminar de HA.PRE.LEC permite concluir que el instrumento posee una estructura consistente y prometedora para la detección temprana de riesgos en la alfabetización. El proceso de construcción, que incluyó juicios de expertos y ajustes post-piloto, permitió obtener versiones finales con niveles de confiabilidad adecuados para la mayoría de sus escalas. La herramienta cubre un vacío crítico al ofrecer una evaluación rápida, adaptada al español rioplatense y fácil de administrar y de puntuar dentro del contexto escolar. Además, al agruparse en tres bloques (lenguaje oral, principio alfabético y velocidad de denominación), HA.PRE.LEC se

posiciona como una herramienta ágil para que docentes y profesionales puedan identificar perfiles específicos que requieran intervenciones preventivas antes del ingreso a la escolaridad primaria.

A pesar de los resultados favorables, este análisis preliminar presenta limitaciones en relación con los datos faltantes por edad en dos bloques: el de conocimiento del principio alfabético (sonido inicial y CSL) y el de velocidad de denominación, por los motivos ya explicitados en los apartados Metodología y Resultados. Este hecho impidió realizar un análisis completo de la progresión evolutiva de todo el instrumento en esta fase.

A futuro, los alcances del instrumento, una vez normativizado, se alinean con la evidencia que subraya la necesidad de promover instancias de enseñanza sistemática y explícita de las habilidades prelectoras en el Nivel Inicial. Asimismo, los hallazgos refuerzan la importancia de fomentar entornos lingüísticos enriquecidos tanto en el ámbito escolar como en el hogar. En este sentido, el HA.PRE.LEC. constituye un aporte relevante para orientar decisiones pedagógicas, ya que permite obtener un perfil específico de las competencias de cada niño/a antes del inicio de la instrucción formal de la lectura. Esta identificación temprana es fundamental para implementar intervenciones preventivas que fortalezcan las trayectorias escolares desde la primera infancia.

A nivel internacional, las intervenciones desde esta perspectiva se materializan en propuestas como la de Snowling & Hulme (2025) en Inglaterra, quienes desarrollaron el programa *Nuffield Early Language Intervention* (NELI). Este modelo integral para la evaluación y el fortalecimiento de las dimensiones del lenguaje oral entre los 4 y 6 años cuenta con sólida evidencia sobre su eficacia en la mejora de los resultados de alfabetización (West *et al.* 2021, Hulme *et al.* 2025). En una línea similar, en Argentina destaca la propuesta "Klofky y sus amigos exploran el mundo" (Borzzone & De Mier 2017, 2019), enmarcada en el programa de alfabetización multidimensional "Queremos aprender". Su implementación ha demostrado un impacto significativo no solo en las habilidades lingüísticas de base, sino también en el desempeño posterior en lectura y escritura (Marder & Barreyro 2019, Marder & De Mier 2019).

Finalmente, es imperativo subrayar que el propósito del HA.PRE.LEC. no es el diagnóstico clínico, sino el tamizaje o *screening* para la detección temprana de riesgos que permitan implementar intervenciones preventivas oportunas. En esta dirección, durante el presente año se ha administrado la prueba a una muestra normativa de 450 sujetos de 4 y 5 años; actualmente, se analiza tanto la fiabilidad y la validez convergente del instrumento como la capacidad discriminante mediante su aplicación a una muestra clínica de niños/as con Trastornos del Desarrollo del Lenguaje (TDL). Estudios posteriores permitirán determinar la validez predictiva de estas medidas respecto al rendimiento lector en primer grado, etapa en la cual será posible establecer los niveles de sensibilidad y especificidad necesarios para identificar con precisión a los/as niños/as en riesgo, minimizando tanto los falsos negativos como los procesos de sobredetección, aspectos críticos en los instrumentos de cribado utilizados en contextos educativos.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro agradecimiento a las instituciones educativas participantes, a los niños y las niñas, y a sus familias, por su disposición y colaboración en la realización de las evaluaciones correspondientes al estudio piloto. Agradecemos, especialmente, a los y las estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la UNSAM (Sol Milena Legnani y Sol Maciel Mendez), y a las psicopedagogas Valeria Badolato y Mercedes De Lorenzis por su colaboración en las evaluaciones realizadas en jardines de infantes del partido de San Isidro y en el jardín de Bariloche, respectivamente.

FINANCIAMIENTO

El presente estudio se desarrolló en el marco de un Proyecto de Reconocimiento Institucional otorgado por la UNSAM (PRI 111, IP: Mariela Resches) y de un proyecto de Investigación del CEREN-CIC: *Normativización y validación de una prueba de cribado de habilidades pre lectoras* (Sandra Marder). Contó con el apoyo de una Beca de Entrenamiento en Investigación (BENTRE 2024), otorgada por la CIC-PBA a la Prof. Morena Municoy, responsable de la realización de las evaluaciones en los jardines de infantes de La Plata. La becaria desarrolló sus actividades bajo la dirección de las investigadoras Sandra Marder (CEREN-CIC) y Mariela Resches (CIIPME-CONICET).

REFERENCIAS

- Aguado, Gerardo & Juan C. Ripoll (2023). La identificación del riesgo de trastorno del aprendizaje de la lectura (dislexia) en 2.º curso de educación infantil. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología* 43/3: 100316. <https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2023.100316>
- American Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education (2018). *Estándares para pruebas educativas y psicológicas* (Trad. M. Lieve). Washington, DC: American Educational Research Association.
- Arista, Gabriela A., Liliana E. Fonseca & Aldo Calzolari (2023). Rdislex: test rápido para riesgo de dislexia en niños prelectores y lectores iniciales. Prueba piloto. *Journal of Applied Cognitive Neuroscience* 4/1: e00354813. <https://doi.org/10.17981/JACN.4.1.2023.02>
- Auza Benavides, Alejandra, Chiharu Murata, María E. Márquez Caraveo & Gareth P. Morgan (2018). *Tamiz de problemas de lenguaje - TPL*. Ciudad de México: El Manual Moderno.
- Birgisdottir, Freyja, Steinunn Gestsdottir & G. John Geldhof (2020). Early predictors of first and fourth grade reading and math: The role of self-regulation and early literacy skills. *Early Childhood Research Quarterly* 53: 507–519. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.05.001>
- Bishop, Dorothy V. M. & Margaret J. Snowling (2004). Developmental dyslexia and specific language impairment: Same or different? *Psychological Bulletin* 130/6: 858–886. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.6.858>
- Borzzone de Manrique, Ana María & Susana Gramigna (1984). La segmentación fonológica y silábica en niños de preescolar y primer grado. *Lectura y Vida* 1: 4–14.
- Borzzone de Manrique, Ana María & Ángela Signorini (1988). Del habla a la escritura: La conciencia lingüística como una forma de transición natural. *Lectura y Vida* 9: 5–9.
- Borzzone de Manrique, Ana María (1997). *Leer y escribir a los 5*. Buenos Aires: Aique Educación.
- Borzzone, Ana M. & Vanesa De Mier (2017). *Klofky y sus amigos exploran el mundo 1. Cuadernillo para el alumno*. Buenos Aires: Akadia.
- Borzzone, Ana María & Vanesa De Mier (2019). We Want to Learn: A Programme for the Linguistic, Cognitive, and Socio-Emotional Development of Young Children in Argentina. En N. Spaul & J. Comings (Eds.), *Improving Early Literacy Outcomes. Curriculum, Teaching, and Assessment*. Leiden, The Netherlands: Brill Sense, 171–189. https://doi.org/10.1163/9789004402379_010
- Bravo, Natalia; Miguel Lázaro & Sonia Mariscal (2020). A sentence repetition task for early language assessment in Spanish. *The Spanish Journal of Psychology* 23: e39. <https://doi.org/10.1017/SJP.2020.43>

- Canales Jara, Yanina & María E. Porta (2023). Perfiles lingüísticos iniciales en escolares de 4 y 5 años. *Revista de Psicología* 19/38: 95–120. <https://doi.org/10.46553/RPSI.19.38.2023.p95-120>
- Castles, Anne, Kathleen Rastle & Kate Nation (2018). Ending the Reading Wars: Reading Acquisition From Novice to Expert. *Psychological Science in the Public Interest* 19/1: 5–51. <https://doi.org/10.1177/1529100618772271>
- Cuetos, Fernando, María Isabel Molina, Paz Suárez-Coalla & María del Carmen Llenderozas (2017). Validación del test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. *Revista Pediatría de Atención Primaria* 19/75: 241–246. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322017000400006.
- Cuetos, Fernando, Paz Suárez-Coalla, María Isabel Molina & María del Carmen Llenderozas (2015). Test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. *Revista Pediatría de Atención Primaria* 17/66: 99–107. <https://doi.org/10.4321/S1139-76322015000300002>
- De la Calle Cabrera, Ana M., Fernando Guzmán-Simón, Eduardo García-Jiménez & Manuel Aguilar (2021). Precursors of Reading Performance and Double- and Triple-Deficit Risks in Spanish. *Journal of Learning Disabilities* 54/4: 300–313. <https://doi.org/10.1177/0022219420979960>
- Dehaene, Stanislas (2009). *Reading in the Brain: The New Science of How We Read*. New York: Viking.
- Dickinson, David K., Kimberly T. Nesbitt & Kerry G. Hofer (2019). Effects of language on initial reading: Direct and indirect associations between code and language from preschool to first grade. *Early Childhood Research Quarterly* 49: 122–137. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2019.04.005>
- Diuk, Beatriz G. & Marina V. Ferroni (2014). Aprendizaje de letras en niños preescolares de nivel socioeconómico bajo. *Interdisciplinaria* 31/1: 25–37. <https://doi.org/10.16888/interd.2014.31.1.2>
- Dunn, Lloyd M., Leota M. Dunn & David Arribas (2010). *PPVT-III Peabody: test de vocabulario en imágenes*. Madrid: TEA Ediciones.
- Echeverría, Max S., María O. Herrera & Juana T. Segure (2002). *TEVI-R: test de vocabulario en imágenes: manual de aplicación* (3.ª ed. rev.). Concepción: Universidad de Concepción.
- Fonseca, Liliana, Ivana Corrado, Eleonora Lasala, Laura García-Blanco & Marina Simian (2019 a). Valor predictor y discriminante de la velocidad de nombrado en español: experiencia con niños argentinos. *Ocnos* 18/2: 85–96. https://doi.org/10.18239/ocnos_2019.18.2.1812
- Fonseca, Liliana E., Ivana Corrado, María Pujals, Mónica G. Migliardo, Patricia I. Lagomarsino, Alejandra Mendivelzua, Manuela Sánchez, Eleonora B. Lasala, Laura García Blanco, Mariana Alegre Hernando & Mariela Simian (2019.b). *Test de Denominación Rápida TDR: Predictor de habilidades lectoras*. Autores de Argentina. Buenos Aires.
- Fumagalli, Julieta, Juan P. Barreyro & Virginia Jaichenco (2014). Conciencia silábica y conciencia fonémica: ¿Cuál es el mejor predictor del rendimiento lector? *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento* 6/3: 17–30. <https://doi.org/10.32348/1852.4206.v6.n3.7771>
- Gough, Philip B. & William E. Tunmer (1986). Decoding, reading, and reading disability. *Remedial and Special Education* 7/1: 6–10. <https://doi.org/10.1177/074193258600700104>
- Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado & Pilar Baptista Lucio (2014). *Metodología de la investigación*. Ciudad de México: McGraw-Hill.
- Herrera, Lucía & Silvia Defior (2005). Una aproximación al procesamiento fonológico de los niños prelectores: conciencia fonológica, memoria verbal a corto plazo y denominación. *Psykhe* 14/2: 81–95. <https://doi.org/10.4067/S0718-22282005000200007>

- Hjetland, Hanne N., Arne Lervåg, Solveig-Alma H. Lyster, Bente E. Hagtvet, Charles Hulme & Monica Melby-Lervåg (2019). Pathways to reading comprehension: A longitudinal study from 4 to 9 years of age. *Journal of Educational Psychology* 111/5: 751–763. <https://doi.org/10.1037/edu0000321>
- Hodges, Rosemary, Elise Baker, Natalie Munro & Sarah Masso (2022). The emergent literacy skills of 4- to 5-year-old children with and without a history of late talking. *International Journal of Speech-Language Pathology* 26/1: 96–104. <https://doi.org/10.1080/17549507.2022.2152866>
- Hulme, Charles, Hannah M. Nash, Debbie Gooch, Arne Lervåg & Margaret J. Snowling (2015). The foundations of literacy development in children at familial risk of dyslexia. *Psychological Science* 26/12: 1877–1886. <https://doi.org/10.1177/0956797615603702>
- Hulme, Charles, Gillian West, Mariela Rios Diaz, Sarah Hearne, Caroline Korell, Mihaela Duta & Margaret J. Snowling (2025). The Nuffield Early Language Intervention (NELI) programme is associated with lasting improvements in children's language and reading skills. *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 66/9: 1357–1365. <https://doi.org/10.1111/jcpp.14157>
- Justice, Laura M., Hui Jiang, Randi Bates & Abel Koury (2020). Language disparities related to maternal education emerge by two years in a low-income sample. *Maternal and Child Health Journal* 24/11: 1419–1427. <https://doi.org/10.1007/s10995-020-02973-9>
- Kim, Sohyun A., Rebecca Gotlieb, Laura V. Rhinehart, Veronica Pedroza & Maryanne Wolf (2024). A validity study of the digitized version of the Rapid Automatized Naming Test. *Journal of Psychoeducational Assessment* 42/3: 357–365. <https://doi.org/10.1177/07342829231218582>
- Kirby, John R., George K. Georgiou, Rhonda Martinussen & Rauno Parrila (2010). Naming speed and reading: From prediction to instruction. *Reading Research Quarterly* 45/3: 341–362. <https://doi.org/10.1598/RRQ.45.3.4>
- Korkman, Marit, Ursula Kirk & Sally Kemp (2014). *NEPSY-II: Evaluación neuropsicológica infantil (Adaptación española)*. Madrid: Pearson Educación.
- Ley 26.061 de 2005. Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 21 de octubre de 2005. B.O. No. 30767. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26061-110778>. Consultado el 6 de junio de 2026.
- Ley 13.298 de 2004. Ley de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños. 17 de enero de 2005. B.O. de la Ciudad de Buenos Aires No. 2110. Disponible en: <https://normas.gba.gob.ar/documentos/BdQn1UDV.html>. Fecha de consulta: 27/02/2026
- López-Escribano, Carmen & Tami Katzir (2008). ¿Están separados los procesos fonológicos de los procesos que contribuyen a la velocidad de denominación en una ortografía transparente? *Electronic Journal of Research in Educational Psychology* 6/3: 641–666. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293121916005>
- Marder, Sandra (2008). *Impacto de un programa de alfabetización temprana en niños de sectores urbano-marginales*. Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.734/te.734.pdf>
- Marder, Sandra E. & Juan P. Barreyro (2019). Resultados de un programa de desarrollo integral en las funciones ejecutivas y alfabetización de niños. *Neuropsicología Latinoamericana* 11/3: 1–14. https://www.neuropsicolatina.org/index.php/Neuropsicologia_Latinoamericana/article/view/510
- Marder, Sandra E. & Vanesa De Mier (2018). Relaciones entre comprensión oral y funciones ejecutivas en niños de nivel pre-escolar. Impacto de un programa de desarrollo integral. *Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educativa Latinoamericana* 55/2: 1–16. <https://doi.org/10.7764/PEL.55.2.2018.8>

- Marder, Sandra, Julieta Valluzzi & Mariela Resches (2022). Habilidades léxicas, morfosintácticas y fonológicas y su relación con conocimientos prelectores en niños/as pequeños/as con o sin habla tardía. En *Memorias de las Jornadas de Investigación y Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología, 64–69. <https://www.academica.org/000-084/753>
- Mariscal, Sonia & Alejandra Auza Benavides (2017). Typical language development of monolingual Spanish-speaking children. En A. A. Benavides & R. G. Schwartz (Eds.), *Language Development and Disorders in Spanish-Speaking Children*. Cham: Springer International Publishing, 3–36. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53646-0_1
- McDonald, Roderick P. (1999). *Test Theory: A Unified Treatment*. New York: Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781410601087>
- Moreno-Torres Sánchez, Ignacio, Sonia Madrid Cánovas & Esther Moruno López (2013). Prueba repetición de oraciones para niños de 24 a 48 meses (PRO-24). Estudio piloto con niños típicos y niños sordos con implante coclear. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología* 33/1: 25–35. <https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2012.10.003>
- Muñiz, José & Eduardo Fonseca-Pedrero (2019). Diez pasos para la construcción de un test. *Psicothema* 31/1: 7–16. <https://doi.org/10.7334/psicothema2018.291>
- Norton, Elizabeth S. & Maryanne Wolf (2012). Rapid automatized naming (RAN) and reading fluency: Implications for understanding and treatment of reading disabilities. *Annual Review of Psychology* 63: 427–452. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100431>
- Nuffield Early Language Intervention (s.f.). *Nuffield Early Language Intervention*. <https://www.teachneli.org/>. Consultado el 01 de marzo de 2026.
- Piacente, Telma, Sandra Marder & Mariela Resches (2005). *Condiciones de la familia y el niño para la alfabetización. Evaluación de impacto del Plan Más Vida*. Buenos Aires: Comisión de Investigaciones Científicas.
- Quiroga, Macarena S.; Celia R. Rosemberg & Florencia Alam (2023). La composición léxica del vocabulario infantil en niños de cuatro años de distintos grupos sociales y su relación con el entorno lingüístico. *Revista de Estudos da Linguagem* 31/1: 10–50. <https://doi.org/10.17851/2237-2083.31.1.10-50>
- Resches, Mariela, Maira Querejeta, Ana Kohan Cortada & Ana Laguens (2021). Adaptación y normativización del Inventario del Desarrollo Comunicativo Mac Arthur Bates (CDI-Forma II) al español rioplatense. *Revista Iberoamericana de Psicología* 14/3: 107–120. <https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.14310>
- Resches, Mariela, Sandra Marder; Jesica Formoso & Julieta Valluzzi (2023). Precursores de la alfabetización temprana y sus relaciones con habilidades de lenguaje oral y variables contextuales en niños y niñas preescolares. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*, 174–229. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/racc/article/view/46426/46570>
- Resolución 2857 de 2006 [Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología]. Marco ético de referencia para Ciencias Sociales y Humanidades. 11 de diciembre de 2006. <https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/RD-20061211-2857.pdf>. Consultado el 27 de febrero de 2026
- Rosemberg, Celia Renata & Alejandra Stein (2009). Vocabulario y alfabetización temprana. Un estudio del entorno lingüístico de poblaciones urbano-marginadas. En M. C. Richaud & J. E. Moreno (Eds.), *Investigaciones en Ciencias del Comportamiento*. Buenos Aires: Ediciones CIIPME-CONICET, 517-541. <https://www.researchgate.net/publication/311582897>

- Rujas, Irene, Sonia Mariscal, Eva Murillo & Miguel Lázaro (2021). Sentence repetition tasks to detect and prevent language difficulties: A scoping review. *Children* 8/7: 578. <https://doi.org/10.3390/children8070578>
- Scarborough, Hollis S. (2001). Connecting early language and literacy to later reading (dis)abilities: Evidence, theory, and practice. En S. Neuman & D. Dickinson (Eds.), *Handbook of Early Literacy Research* (Vol. 1). New York: Guilford Press, 97–110.
- Sellés Nohales, Pilar, Tomás Martínez Giménez, Eduardo Vidal-Abarca & Ramiro Gilabert Pérez (2008). *Batería de Inicio a la Lectura (BIL 3–6)*. Madrid: ICCE.
- Schoebl, Martin, Susanne Seifert, Gabriele Steinmair & Christoph Weber (2023). Are both object and alphanumeric rapid automatized naming measures required to predict word reading fluency in German pre-readers? *Journal of Psychoeducational Assessment* 41/7: 811–827. <https://doi.org/10.1177/07342829231185375>
- Signorini, Angela & Telma Piacente (2001). La adquisición de la lectura en español: las habilidades de procesamiento de palabras en lectores iniciales. *Revista IRICE* 15: 5–29. <https://www.caicyt-conicet.gov.ar/biblio/items/show/35403>
- Snowling, Margaret J. & Charles Hulme (2012). Interventions for children's language and literacy difficulties. *International Journal of Language & Communication Disorders* 47/1: 27–34. <https://doi.org/10.1111/j.1460-6984.2011.00081.x>
- Snowling, Margaret J. & Charles Hulme (2025). The Reading Is Language model: A theoretical framework for language and reading development and intervention. *Annual Review of Developmental Psychology* 7: 195–218. <https://doi.org/10.1146/annurev-devpsych-111323-084821>
- Torgesen, Joseph K., Richard K. Wagner & Carol A. Rashotte (1997). Prevention and Remediation of Severe Reading Disabilities: Keeping the End In Mind. *Scientific Studies of Reading* 1/3: 217–234. https://doi.org/10.1207/s1532799xssr0103_3
- Wechsler, David (2014). *WPPSI-IV: Escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria-IV. Manual técnico y de interpretación*. Madrid: Pearson Educación.
- West, Gillian, Margaret Snowling, Arne Lervåg, Elizabeth Buchanan-Worster, Mihaela Duta, Alexandra Hall, Henrietta McLachlan & Charles Hulme (2021). Early language screening and intervention can be delivered successfully at scale: evidence from a cluster randomized controlled trial. *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 62/12: 1425–1434. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13415>
- Wolf, Maryanne (1991). Naming Speed and Reading: The Contribution of the Cognitive Neurosciences. *Reading Research Quarterly* 26/2: 123–141. <https://doi.org/10.2307/747978>
- Zugarramurdi, Camila, Lucía Fernández, Marie Lallier, Manuel Carreiras & Juan C. Valle-Lisboa (2022). Lexiland: A tablet-based universal screener for reading difficulties in the school context. *Journal of Educational Computing Research* 60/7: 1688–1715. <https://doi.org/10.1177/07356331221074300>

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores declaran no presentar conflictos de interés en relación con el presente estudio.

ANEXO: SELECCIÓN DE ÍTEMS DE LOS DIFERENTES APARTADOS DE LA PRUEBA

1. Vocabulario en imágenes

IMAGEN 1 Ejemplo de estímulo en la subprueba Vocabulario (ítem ensayo - Mano).

2. Repetición de Oraciones

2.1. Ejemplos de oraciones simples

Juan cerró el cajón con llave (ST)

Las chicas corren rápido a sus casas. (SI)

Papá le regaló una bici a mi hermana. (SD)

2.2. Ejemplos de oraciones complejas

Los nenes querían salir al patio pero estaba lloviendo. (CC)

Dijo tu abuela que te vayas a dormir temprano. (CSS)

La caja que tiene lápices de colores es de Pablo (CSR)

Como el kiosco estaba cerrado, mamá no nos trajo los chocolates (CSA)

3. Identificación de Sonido Inicial

IMAGEN 2 Ejemplo de estímulo en la subprueba Identificación de Sonido Inicial (ítem de ensayo - OJO).

4. Correspondencia Sonido-Letra

IMAGEN 3 Ejemplo de estímulo en la subprueba Correspondencia Sonido-Letra (ítem ensayo- NUBE).

5. Test de Denominación Rápida (TDR): Objetos y Colores

IMAGEN 4 Láminas utilizadas para evaluar la denominación rápida (objetos y colores).